

Research Data Canada – Données de Recherche Canada

Sommet ESDN 2020

Sommaire et recommandations

Version définitive : 25 août 2020
Robyn Nicholson et Mark Leggott

DOI : 10.5281/zenodo.4006502

Cet ouvrage est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. Pour prendre connaissance de la licence, visiter <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ou écrire à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Table des matières

Résumé

Le Sommet ESDN en contexte

Exposés et documents d'appoint du ESDN 3

Exposés

Documents de fond

Thèmes généraux du ESDN 3

Lignes d'action du ESDN 3

Architecture

Données

Services

Accès et interface

Règles

Gouvernance

Visualisation

Services de données nationaux

Recommandations

Ensemble des intervenants

Chercheurs

Organismes subventionnaires

Universités et centres de recherche

Ministères et organismes à vocation scientifique (MOVS)

Dépôts et éditeurs

DRC, Réseau Portage et NOIRN

Abréviations et acronymes

Résumé

Ce document résume les délibérations de ceux qui ont participé au [Sommet de 2020 sur l'encadrement des services de données nationaux \(ESDN\)](#), y compris les [conclusions des trois groupes de réflexion](#), un [jeu de notes communes](#) et les commentaires sur la [Déclaration de Kanata](#) (rédigée dans la foulée du Sommet ESDN de 2019). Quelques éléments mis en relief dans ce présent document se retrouvent également dans la [version de 2020 de la Déclaration de Kanata](#). Ont assisté au Sommet de 2020 un large éventail d'intervenants parmi lesquels les représentants d'établissements d'enseignement supérieur, d'agences gouvernementales et d'organismes de financement, des décideurs, des chercheurs, du personnel de soutien scientifique, des fournisseurs d'infrastructures et des membres du secteur privé. Tous ont leur mot à dire dans le développement de services de données nationaux (SDN) au Canada et il convient de les consulter en permanence si l'on veut que le dossier aille de l'avant.

Quand on remet le Sommet en contexte, on constate que l'élan donné à cette activité s'inscrit dans une approche à trois volets au développement de SDN canadiens : un volet s'articulant sur le dialogue, un second sur les pratiques exemplaires et un troisième sur l'interopérabilité d'une gamme de services et de ressources. Le Sommet ESDN de 2020, le troisième du genre, a permis d'examiner la situation canadienne sous ces trois angles. Celui qui le suivra devrait approfondir cette approche davantage. On trouvera plus loin la liste des exposés et des documents d'appoint présentés au Sommet de 2020.

Les participants se sont scindés en trois groupes de réflexion qui avaient pour consignes d'examiner les exigences applicables à un SDN, de fournir des exemples de SDN existants, en cours de développement ou essentiels, et de cerner les priorités en matière de gestion des données de recherche (GDR) au Canada, dans l'avenir (pour les six à douze prochains mois et les deux à cinq prochaines années). De grands thèmes en sont ressortis, notamment l'importance de la communication et de la formation, la nécessité d'une plus grande harmonisation et intégration des SDN canadiens et étrangers, la centralisation et la fédération des composants de la GDR, l'équilibre entre les services spécifiques à un domaine et les services agnostiques, de même que les enjeux liés à la préservation durable des données et à la gestion des informations délicates.

Les commentaires des participants ont ensuite été répartis dans six catégories afin d'en faciliter l'assimilation, selon le modèle de l'European Open Science Cloud (EOSC) : architecture, données, services, accès et interface, règles, gouvernance. Le présent document présente un aperçu plus détaillé des discussions en petits groupes pour chacune de ces « lignes d'action » et ce qui en est ressorti. Les mêmes thèmes sont illustrés dans une [visualisation](#), à laquelle ont été ajoutées les catégories transversales « formation » et « communication ». Plus loin dans le document, on verra une liste des SDN mentionnés dans le texte et lors des discussions de groupe, avec les hyperliens correspondants.

Finalement, des recommandations générales ont été formulées à partir des délibérations collectives de ceux qui ont participé au Sommet 2020. Ces recommandations sont présentées par grand groupe d'intervenants, à savoir les chercheurs, les organismes subventionnant la

recherche, les universités et les centres de recherche, les ministères et organismes gouvernementaux, les dépôts de données et les éditeurs, de même que DRC, le [réseau Portage](#) et la [Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique](#) (NOIRN). Ces recommandations ont pour but ultime d'aider les chercheurs à adopter des pratiques exemplaires en gestion de données et de les appliquer à l'ensemble de la démarche scientifique. Par conséquent, bien qu'elles s'adressent essentiellement aux intervenants qui appuient la recherche, elles devraient aussi bénéficier aux chercheurs proprement dit.

Le Sommet ESDN en contexte

Le Sommet ESDN n'est qu'un élément parmi de nombreux autres qui sous-tendent une approche à trois volets au développement de services de données nationaux (SDN), au Canada :

1. un volet articulé sur le dialogue;
2. un volet articulé sur des pratiques exemplaires;
3. un volet articulé sur l'interopérabilité des services et des ressources.

Pour la première fois, les participants du Sommet 2020 ont eu, pendant deux jours, l'occasion de faire le point de la situation au pays sous ces trois angles et nous espérons qu'ainsi, ils ont pu approfondir cette approche davantage. Cela étant dit, ils ont aussi eu, pour la première fois, la possibilité de formuler des recommandations sur les activités qui se dérouleront au cours des huit à dix mois à venir, soit avant la tenue d'un quatrième sommet, encore plus axé sur le côté pratique.

Ce Sommet CSDN était le troisième. Il s'est déroulé à Kanata (Ontario) en février 2020. Le premier avait eu lieu en septembre 2017 ([EN](#) | [FR](#)), en conjonction avec la plénière que la Research Data Alliance (RDA) tenait à Montréal (Québec). Le deuxième s'est tenu en février ([EN](#)), également à Kanata.

Le troisième sommet a pris la forme d'une série d'exposés qui ont dressé le bilan des SDN dans le contexte canadien, tout en faisant le point du projet European Open Science Cloud (EOSC). Les présentations ont débouché sur des discussions en petits comités lors de trois séances distinctes. Ce sont les résultats de ces délibérations qui font l'objet de ce document. S'y ajoute la [Déclaration de Kanata](#), dont la version originale est issue du deuxième sommet et que l'on a [actualisée](#) pour refléter l'évolution de la situation relative aux données de recherche, au Canada.

Les participants du sommet de 2020 représentaient une vaste brochette d'intervenants (établissements d'enseignement supérieur, agences gouvernementales, organismes subventionnant la recherche, décideurs, chercheurs, personnel de soutien scientifique et fournisseurs d'infrastructures numériques, entreprises privées). Ces intervenants ont tous leur mot à dire dans le développement de SDN canadiens et, en présentant leur point de vue collectif dans ce document, nous espérons qu'ils se feront entendre et qu'on les consultera régulièrement à l'avenir.

Exposés et documents d'appoint du ESDN 3¹

Exposés

1. Sommet de 2020 sur le cadre des services de données nationaux : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3671964>
2. *The Changing World of Human Genomic Data Sharing* (Le monde changeant du partage des données en génomique humaine) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3671990>
3. *The Adaptive Immune Receptor Repertoire (AIRR) Data Commons : iReceptor and the AIRR Community* [Le collectif de données Adaptive Immune Receptor Repertoire (AIRR) : iReceptor et la collectivité de l'AIRR] : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3671996>
4. *Scholars Portal activities within the Canadian RDM landscape* (Activités de Scholars Portal dans le milieu canadien de la GDR) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672033>
5. *Portage Network - Update on Progress and Transition* (Réseau Portage – progrès et transition) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672038>
6. *It Takes More Than a Village: Lessons on Building Global Research Commons* (Un village ne suffit pas : enseignements tirés de la création d'un collectif mondial de la recherche) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672048>
7. *BOLD & mBRAVE: Purpose-Built Research Data Platforms in the Biodiversity Domain* (BOLD et mBRAVE : plateformes de données de recherche sur mesure en biodiversité) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672057>
8. *Building Robust Governance for Digital Research Platforms* (Comment régir solidement les plateformes de recherche numériques) : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672060>

Documents de fond

1. Déclaration de Kanata de 2019 [EN | FR], [Ébauche de la version 2020](#)
2. Déclaration de Kanata de 2020 [EN | FR]
3. La gestion des données de recherche au Canada : état des lieux [EN | FR]
4. [Feuille de route de la gestion des données 2019-2024](#)
5. Feuille de route de DRC [mise à jour]
6. [Transcription des notes des groupes de réflexion – Sommet ESDN 2020](#)
7. [Notes Google Documents du Sommet ESDN 2020](#)

Thèmes généraux du ESDN 3

Lors de trois exercices en petits groupes, les participants ont été priés de réfléchir à ce qui suit :

1. les exigences d'un service de données national (SDN);
2. des illustrations de SDN (existants, en développement, essentiels);

¹ Sauf indication contraire, les documents sont en anglais. La traduction du titre n'est fournie qu'à titre indicatif.

3. les priorités futures en gestion des données de recherche (GDR), soit pour les six à douze mois et les deux à cinq années à venir.

L'écosystème de la GDR poursuivant son évolution et les intervenants canadiens s'attendant à une meilleure harmonisation et coordination sous la [Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique](#) (NOIRN), certaines préoccupations et thèmes généraux semblent présenter une pertinence particulière, si l'on veut que le dossier des SDN progresse au Canada.

Les membres des groupes de réflexion ont avant tout et surtout fait ressortir l'importance de la **communication** et de la **formation**. Les participants ont exprimé le désir qu'on dresse un plan de communication transparent et solide qui établira clairement le rôle, la structure et l'utilité de la NOIRN. Des consultations et des activités de rapprochement s'imposent si on veut bien saisir les besoins des intervenants. On préconise aussi une mobilisation et un dialogue permanents avec le milieu de la GDR étranger, en vue de bâtir crédibilité et confiance. Enfin, il faudra signaler continuellement les développements de l'écosystème de la GDR aux chercheurs, aux autres intervenants et à la population. De meilleures communications rendront les politiques des organismes s'occupant de la GDR plus transparentes, tout comme leur processus décisionnel et la gestion de leurs finances, autre point qu'ont soulevé fréquemment les participants.

On estime que des possibilités suffisantes de **formation** sont nécessaires pour que la mission de la NOIRN avance et pour renforcer les services de GDR au pays. Les participants ont discuté de la « formation d'instructeurs » et d'équipes nationales d'exécution, deux modèles qui, selon eux, optimiseraient l'impact de la formation dispensée dans les institutions. Un programme de formation national pour l'acquisition de compétences locales pourrait être un moyen efficace d'encourager et de faciliter l'éducation des différents acteurs, dans tous les services qui appuient la GDR. À long terme, associer le perfectionnement à la reconnaissance, à des récompenses et à des attestations pourrait déboucher sur une meilleure rétention du personnel hautement qualifié (PHQ), ce dont bénéficieront les organisations, quelle que soit leur envergure.

Les participants ont martelé la nécessité de mieux **harmoniser et intégrer** les organisations et les services. Pas seulement les entités canadiennes que chapeaute la NOIRN, mais aussi les organisations et les services canadiens, et leurs contreparties de l'étranger. Il importe d'établir comment ces maillons de l'écosystème de la GDR s'assemblent à tous les paliers (local, régional, national, international), si l'on veut accentuer la collaboration en innovation, prodiguer un meilleur soutien à la GDR et réduire le chevauchement ou la duplication des efforts. Pour les participants, l'idéal consisterait à dispenser localement des services soutenus et structurés par un cadre national qui tiendrait compte des normes et des cadres internationaux. Une participation dynamique du Canada aux organismes de normalisation mondiaux, par exemple, serait une façon de parvenir à l'intégration globale, ce que souligne l'engagement des intervenants dans diverses organisations comme [CoreTrustSeal](#), l'[ISO](#), la [RDA](#) et ainsi de suite. Pareils efforts permettront au Canada de s'exprimer fermement d'une même voix sur la scène internationale.

À la discussion sur l'harmonisation et l'intégration se sont greffés les thèmes de la **centralisation et de la fédération** d'une série de composants institutionnels, régionaux et nationaux de la GDR : architectures, infrastructures, normes applicables aux données et aux métadonnées, services, dépôts, accès, interfaces, règles et gouvernance. Les participants se sont dit intéressés par une architecture nationale fédérée pour la GDR, architecture qu'on intégrerait à des infrastructures locales donnant aisément accès aux ressources, à de l'aide et à des services. À cela s'ajoutent les demandes réitérées pour une base de connaissances ou un registre nationaux sur l'écosystème de la GDR – organisations, services, outils, intervenants – sous la forme d'un portail qui autoriserait les consultations. On a souvent dit que la NOIRN serait un catalyseur logique pour une centralisation de ce genre à l'échelle du pays.

Les participants ont convenu qu'il faut **équilibrer les services spécifiques à un domaine et les services agnostiques**. Les services et les normes qui autorisent une spécificité adéquate pour gérer les données dans un domaine précis ont autant d'importance que les infrastructures et les services centralisés et fédérés qui rendent la découverte et l'accessibilité universelles. Accommoder l'ensemble des secteurs et des domaines a aussi son importance, tant au niveau de l'architecture nationale qu'à celui de d'une représentation diversifiée et inclusive des organismes de gouvernance. Tout en accommodant les différents secteurs et domaines, les participants souhaitent que l'écosystème de la GDR repose sur des assises communes s'appuyant sur une terminologie universelle, des pratiques et des modèles courants pour les données ainsi des normes et des politiques fondamentales, sans qu'on perde pour autant en souplesse, car l'intégration multidisciplinaire doit demeurer réalisable, surtout sur les plans de l'architecture, des services, des interfaces et des règles.

On s'inquiète manifestement des difficultés que pose la **préservation à long terme** des données ainsi que la gestion des **données sensibles** (dont il faut empêcher la divulgation accidentelle). Parmi les recommandations relatives aux SDN, un archivage de longue durée figure dans les lacunes qui reviennent le plus souvent. Pour y remédier, on suggère le développement d'une infrastructure canadienne pour la préservation de l'information. Des services de GDR et des dépôts de données en mesure de gérer les informations sensibles constituent aussi une lacune de l'écosystème actuel (à savoir, contrôle des accès, sécurité adéquate, personnel de soutien compétent, etc.), au même titre que les services complémentaires propres aux données autochtones (plateformes, dépôts, normes, vocabulaires). On pourrait instaurer de tels services en poursuivant des consultations fructueuses avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits et les collectivités autochtones de la planète de manière à en cerner les besoins exacts. La gestion des identités, plus précisément l'usage d'identifiants uniques persistants (PID), est aussi souvent revenue dans les commentaires des groupes de réflexion.

Lignes d'action du ESDN 3

Pour le Sommet ESDN de janvier 2019, DRC avait proposé qu'on recoure à un modèle afin de faciliter les interactions de la collectivité. Ce modèle s'inspirait des travaux de l'[European Open Science Cloud](#) (EOSC). Les membres de l'EOSC ont élaboré leur [modèle](#) en mars 2018. Ce

modèle devait centrer la discussion sur les principales strates de l'écosystème GDR. Il définit six « lignes d'action » pour cette importante infrastructure de recherche paneuropéenne. La version qu'on peut voir ci-dessous en est une adaptation au contexte canadien. On s'en est servie lors de l'atelier sur la GDR de CANARIE, en 2019 ainsi que pour les sommets ESDN de 2019 et 2020. Les six « lignes d'action » ont permis de classer les exposés donnés au Sommet ESDN de 2020. Dans le présent document, elles servent principalement à catégoriser les commentaires formulés par les participants au sortir des exercices de réflexion.

Fig. 1 - Le modèle EOSC adapté au contexte canadien

Architecture

Dans la version canadienne du modèle à six éléments de l'EOSC, par « architecture », on entend *l'architecture requise pour créer un système fédéré de plateformes, d'outils et de ressources en gestion des données qui garantira interopérabilité et accessibilité à l'ensemble des chercheurs canadiens*. Les participants estiment qu'on devrait opter pour une approche axée sur l'utilisateur lors du développement des systèmes, des outils ou des ressources, quels qu'ils soient, et qu'on devrait accommoder tous les secteurs (universités, science fédérale et provinciale, science citoyenne, entités privées). Dans leurs commentaires, ils décrivent le service de données national idéal comme une architecture centrale fédérée, à laquelle se grefferaient des infrastructures et des systèmes d'hébergement des données locaux, accessibles grâce à une API s'appuyant sur des normes communes. Cette « communalité » s'étendrait aux dépôts de données ouvertes et à l'infrastructure de transfert des (méta)données, que complèteraient de solides dépôts interopérables. Une centralisation des métadonnées et des normes sur des identifiants uniques garantirait une plus grande interopérabilité du système, tandis que des normes techniques sur les plans de la déontologie, de la protection des renseignements personnels et de l'accessibilité renforceraient la qualité d'un système fédéré.

Données

Toujours selon ce modèle à six volets, les données correspondent *aux normes et aux outils communs qui appuient les [principes FAIR](#) dans toutes les disciplines et garantissent l'accès à de riches (méta)données, spécifiques à tel ou tel domaine*. Les participants estiment que l'usage d'une terminologie universelle accessible dans plusieurs langues est aussi important que les normes et les outils applicables aux données, car pareille terminologie rendra les services nationaux plus accessibles et interopérables. Ceux qui recourent aux SDN canadiens devraient toujours bénéficier d'aide dans les deux langues officielles et, idéalement, dans celles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le développement de modèles de données communs qui pourraient s'intégrer à des normes spécifiques à un domaine pour les (méta)données afin de pouvoir s'appliquer aux données de toutes sortes est souvent revenu dans les suggestions. Les participants préconisent aussi qu'on épaulé les efforts collectifs déployés pour élaborer des normes et des outils propres à un domaine avec lesquels on saisisait des données hétérogènes pour restituer des données homogènes. L'importance de découvrir les données réapparaît sans cesse dans les discussions, tout comme l'importance des PID comme les DOI dans l'application des [principes FAIR](#) (en d'autres termes, les données devraient être faciles à découvrir, accessibles, interopérables et réutilisables).

Les normes et les outils existants concourent dans une certaine mesure à atteindre ces buts. C'est notamment le cas du Consortium [ORCID-CA](#), du Consortium [DataCite Canada](#) (DOIs), du [Research Organization Registry](#) (ROR) et d'[Altmetric](#). Les SDN en cours de développement dans cette catégorie font ressortir encore plus l'importance des identifiants persistants comme l'identifiant [Research Activity ID](#) (RaID), de même que la nécessité d'un soutien multilingue. Les normes et les ontologies des données autochtones poursuivent aussi leur développement. Il suffit de penser aux étiquettes et aux avis [Traditional Knowledge \(TK\)](#) et [Biocultural \(BC\)](#) comme des mécanismes internes du système [Local Contexts](#) facilitant l'application des principes FAIR aux données autochtones. D'autres activités particulières à un domaine comme le [Système intégré d'observation des océans du Canada](#) (SIOOC) et [Ocean Networks Canada](#) (ONC) illustrent de solides approches collectives à l'adoption de pratiques exemplaires. Enfin, parmi les SDN qu'on juge essentiels figurent des outils qui accentueront et faciliteront davantage la collecte de données FAIR à la source, un tableau de bord et un outil de communication pour aider les chercheurs à accéder aux ressources en GDR, ainsi que des services de sémantique et de terminologie bien coordonnés.

Services

Le modèle adapté de l'EOSC définit les services comme des *services génériques et des services propres à une discipline qui appuient directement les chercheurs et les institutions, mais aussi les politiques des organismes subventionnaires, des éditeurs et des institutions*. Les participants souhaitent des services offerts localement par des groupes de professionnels qui bénéficieront d'un soutien financier et matériel approprié à l'échelon national, mais avec des liens au niveau international. Pareils services pourraient aussi profiter d'une mise en œuvre nationale et d'équipes de consultation techniques, une priorité, pense-t-on, pour les six à douze

mois à venir. Face aux progrès accomplis par la NOIRN, les participants préconisent que les intervenants de la GDR poursuivent leur collaboration afin de faciliter un meilleur accès, plus ouvert, aux services coordonnés, aux pratiques exemplaires et à la formation. L'idéal, estime-t-on, serait d'articuler le développement des compétences locales sur une charpente nationale en formation.

Une priorité pour les six prochains mois concerne la création, la publication et le maintien d'un compendium ou d'une base de connaissances sur l'écosystème de la GDR, peut-être sous forme d'un registre national centralisé ou d'un portail de ressources autorisant des recherches. Un tel registre ou portail ferait partie intégrante du tableau de bord éventuel des chercheurs. Pour les deux à cinq années qui viennent, les participants souhaitent une meilleure intégration des services dans l'écosystème de la GDR et entre les trois piliers de la NOIRN (logiciels de recherche, calcul informatique de pointe et gestion des données). Le développement de nouveaux services ainsi que l'examen constant des ressources, des moyens de soutien et des services de GDR figurent également parmi les priorités à long terme.

Les participants ont mentionné plusieurs services existants qui concourent à la réalisation de ces objectifs. Une priorité pour les deux années à venir consisterait à créer une base de connaissances pour les plans de gestion des données (PGD). Le [Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données \(CEPGD\) du Réseau Portage](#) y travaille en peuplant l'outil [Assistant PGD](#) avec des PGD modèles, spécifiques à chaque discipline. L'[Initiative de démocratisation des données](#) (IDD) et l'[Open Science Framework](#) (OSF) sont de bons exemples de plateformes existantes permettant aux chercheurs d'accéder à des données et à de l'aide dans le cadre de leurs recherches. L'IDD propose un réseau d'experts exemplaire, alors que l'OSF se veut une excellente plateforme de partage des données qui épouse les caractères fondamentaux de la science ouverte. Des services de préservation de longue durée des données et diverses possibilités de formation, surtout pour les institutions de plus modeste envergure, sont des services en cours de développement, alors que pour l'avenir, on juge indispensables des équipes d'exécution et des services de consultation.

Accès et interface

Dans la version canadienne du modèle de l'EOSC, les termes « accès » et « interface » désignent *les interfaces humaine et machine qui facilitent le dépôt et la consultation des données, y compris une protection robuste des renseignements personnels, s'il y a lieu*. Par-dessus tout, les participants estiment que la meilleure approche pour normaliser les méthodes de dépôt serait d'inciter les chercheurs à adopter des pratiques exemplaires. Une API ou un jeu d'API liées entre elles, possédant la souplesse voulue et assortie d'outils permettant de découvrir les données, de les inventorier et de les explorer, faciliterait encore plus l'accès aux données et leur dépôt, comme le ferait une interface utilisateur ordinaire. Un robuste système central de gestion des identités accroîtrait aussi la sécurité et l'interopérabilité. Les participants croient qu'on devait envisager la déontologie sous l'angle de la gestion, de la planification et de l'exploitation des données, voyant dans l'[Ethics Working Committee de l'Association of Internet Researchers \(AOIR\)](#) une source précieuse d'information dans ce domaine.

Les participants ont souligné qu'une gamme de SDN permettent déjà d'accéder à des méthodes de dépôt et proposent de l'aide en la matière. [Dataverse de Scholars Portal](#) a été cité en exemple, en tant que logiciel de dépôt souple de source ouverte, tandis que le [Dépôt fédéré de données de recherche](#) (DFDR) devrait satisfaire ceux qui désirent une plateforme nationale fédérée pour la découverte de données. Le [Réseau canadien des centres de données de recherche](#) (RCCDR) a aussi été cité en exemple, comme source sécurisée donnant accès aux données confidentielles ou sensibles. Parmi les nouveaux services d'accès et d'interface on retrouve plusieurs ressources propres à un domaine, dont la [Plateforme canadienne de neuroscience ouverte](#) (PCNO) et le cadre [CanDIG](#) en génomique, qui se démarquent comme dépôts nationaux de données spécialisées. Enfin, les participants estiment qu'il faut faire progresser la gestion des données sensibles et créer des dépôts spécifiques pour elles. La préservation à long terme et un stockage durable adaptable aux jeux volumineux de données font partie des services dans lesquels il faudrait investir davantage. On a été jusqu'à suggérer la création d'une infrastructure nationale pour la préservation des données au Canada.

Règles

Le modèle s'inspirant de celui à six volets de l'EOSC définit les règles comme *les politiques et les processus qui facilitent la participation de tous les membres de l'écosystème de la recherche, étayent les cadres de régie et suscitent la confiance*. Pour les participants, les organismes de GDR devraient cibler une base canadienne commune pour les normes et les politiques à l'avenir. La NOIRN et les organisations connexes qui conçoivent des politiques ou prennent des décisions sur les paramètres des services doivent faire preuve de transparence pour devenir plus crédibles et gagner la confiance des intervenants. Outre l'adoption de pratiques de dépôt des données, les participants pensent qu'on devrait encourager une adhésion quantifiable à des règles claires en insistant particulièrement sur les exigences liées à la planification de la gestion des données. Les règles devraient être agnostiques, c'est-à-dire se dissocier du financement de la recherche, et inclure l'usage de PID afin d'améliorer encore plus la découverte des données et de faciliter l'évaluation du travail des chercheurs.

Instaurer un mécanisme de financement durable à long terme est une recommandation qui revenait fréquemment dans les groupes de réflexion. Ceux-ci la jugent essentielle à la réussite de la NOIRN et des SDN, en général. Parmi les recommandations concrètes pour parvenir à un financement durable, mentionnons l'obtention de nouveaux fonds du gouvernement fédéral afin de faciliter la transition du personnel, l'élaboration de budgets détaillés et des sources de revenu qui reflèteraient la continuité des services existants, l'ajout de lignes budgétaires généreuses pour la GDR aux demandes de fonds, ainsi que la création de programmes pour financer les ressources humaines, les logiciels et le matériel. Les organismes subventionnaires ajoutent de plus en plus l'application des principes FAIR aux données, aux logiciels et aux services à leurs exigences, de sorte qu'une certification FAIR pourrait devenir une option envisageable afin de renforcer la durabilité du financement. Le [FAIR Data Maturity Model Working Group de la RDA](#) a élaboré un jeu de critères de base pour évaluer l'adhésion des données à ces principes, ce qui en fait un bon étalon FAIR. Certains dépôts de données

([DataONE](#), par exemple) évaluent automatiquement le respect des principes FAIR par les objets ou les jeux de données.

En ce qui concerne la NOIRN, les participants estiment l'organisme devrait établir ses politiques, ses procédures, ses normes et protocoles de données en fonction des ressources et des services existants. Lorsqu'on a parlé de la structure des services nationaux intégrés à la collectivité mondiale et associés à des entités locales ou spécifiques à un domaine, la discussion s'est élargie à la charpente des politiques et des processus. Les participants estiment que la meilleure approche doit partir de la base et être pilotée par les chercheurs. Les principes PCAP ([Propriété, Contrôle, Accès et Possession](#)) des Premières Nations sont en fait des règles qui garantissent la collaboration et une gouvernance adéquate au niveau des données scientifiques et des méthodes de recherche chez les Premières Nations. La [Global Indigenous Data Alliance](#) (GIDA) et ses [principes CARE](#) (*Collective benefit, Authority to control, Responsibility and Ethics* ou avantage mutuel, capacité de contrôler, responsabilisation et déontologie) en matière de gouvernance des données autochtones font aussi office de guide international sur l'intendance des données autochtones. Enfin, les participants ont rappelé qu'on aura besoin d'un service consultatif sur la déontologie en matière de données ainsi que de fonds pour engager du PHQ en GDR à l'avenir.

Gouvernance

Finalement, la gouvernance, dernier aspect du modèle adapté de l'EOSC, correspond au *cadre qui garantit la représentation de tous ceux qui participent au développement et à la pérennité de l'infrastructure numérique et de l'écosystème de la recherche au Canada*. Les participants souhaitent surtout une mobilisation dynamique, l'inclusion sociale et la représentation de tous les secteurs et domaines dans les organismes qui gouvernent la GDR, avec une attention particulière pour les groupes mal représentés. Encore une fois, faisant écho à une structure similaire, les participants envisagent pour les services de données un cadre financé à l'échelon national, interopérable à l'international, auquel se greffent des consultations régionales/locales permanentes. Selon eux, il conviendrait de forger des liens avec les organisations générales, nationales et transnationales dans les douze mois à venir. On a besoin d'un système pourvu de contrôles et de contrepoids clairs qui tiendra compte des aspects fédérés de la prestation du service à tous les paliers pour que la transparence, la crédibilité et la confiance progressent.

Au cours des six prochains mois, les participants envisagent l'alignement des organisations existantes et des membres de l'écosystème de la GDR sous l'égide de la NOIRN, ce qui mettra en place une solide structure de gouvernance. Ensuite, un plan bien défini pour la transition autorisera une plus grande harmonisation et mettra fin aux cloisonnements au cours des douze mois suivants. L'harmonisation et la transition initiales mises à part, les groupes de réflexion ont souvent évoqué la nécessité d'une gestion efficace du changement, surtout au cours des deux à cinq prochaines années.

Visualisation

L'illustration ci-dessous [résume visuellement](#) les suggestions issues des exercices de réflexion en petits comités du Sommet ESDN de 2020.

Recommandations issues du Sommet ESDN 2020

Services de données nationaux

Les SDN existants et en développement que voici apparaissent dans le texte qui précède. Ils ont également été mentionnés lors des délibérations en petit comité.

1. [ORCID-CA](#)
2. [Consortium DataCite Canada](#)
3. [Research Organization Registry](#) (ROR)
4. [Altmetric](#)
5. [Research Activity ID](#) (RaID)
6. [Système intégré d'observation des océans du Canada](#) (SIOOC)
7. [Ocean Networks Canada](#) (ONC)
8. [Assistant PGD de Portage](#)
9. [Initiative de démocratisation des données](#) (IDD)
10. [Open Science Framework](#) (OSF)
11. [Dataverse de Scholars Portal](#)
12. [Dépôt fédéré de données de recherche](#) (DFDR) et service de découverte des données géospatiales [Geodisy](#)
13. [Réseau canadien des centres de données de recherche](#) (RCCDR)
14. [Plateforme canadienne de neuroscience ouverte](#) (PCNO)
15. [CanDIG](#)
16. [FAIR Data Maturity Model Working Group de la RDA](#)
17. [DataONE](#)
18. [Principes « propriété, contrôle, accès et possession » des Premières Nations](#) (PCAP)
19. [Principes CARE](#) de la Global Indigenous Data Alliance

Voici une liste des SDN existants, naissants et essentiels qui devraient s'ajouter aux précédents, selon les membres des groupes de réflexion.

1. [Cybera Rapid Access Cloud](#)
2. [Erudit](#)
3. [Brain-CODE](#)
4. [iReceptor Gateway et archive publique d'iReceptor](#)
5. [FAIRsharing](#)
6. [Citrix Share File](#)
7. [Ontologies](#) des Premières Nations, des Métis et des Inuits
8. [Plateforme canadienne de neuroscience ouverte](#) (PCNO)
9. [Canadian Consortium for Arctic Data Interoperability](#) (CCADI)
10. [Re3data](#) – registre des dépôts de données scientifiques
11. Code de pratiques [COUNTER](#)
12. [Make Data Count Initiative](#)
13. Version canadienne de [Excellence in Research for Australia](#) (ERA)
14. Databasics : machine virtuelle/portail de création de jeux de données adapté aux bases de données
15. Plateforme de données autochtones
16. Trousse de premiers soins (cadre national pour la formation en GDR)

Recommandations

Les recommandations qui suivent sont tirées des délibérations du Sommet de 2020. Elles sont énumérées par grand groupe d'intervenants et ont pour but de faciliter l'adoption des meilleures pratiques de gestion des données par les chercheurs, tout au long de la démarche scientifique. Par conséquent, bien qu'elles s'adressent à l'ensemble des intervenants, les chercheurs devraient tous en bénéficier. Les termes entre parenthèses à la fin de la recommandation renvoient aux thèmes du modèle de l'EOSC (architecture, données, services, accès et interface, règles, gouvernance), car c'est lui qui a guidé en grande partie les discussions au Sommet, ou à un thème général qui est ressorti lors du travail en petits groupes (communication, formation). Le délai d'exécution est précisé quand on l'a mentionné lors des discussions.

Ensemble des intervenants

1. Signaler en permanence aux chercheurs et à la population les développements que connaît l'écosystème de la GDR, idéalement au moyen d'un instrument de communication qui fera le point sur les activités et donnera aux intervenants l'occasion de donner leurs commentaires (Communication)
 - a. Envisager une approche en communication qui intégrera les cartes routières des organisations, y compris la [Déclaration de Kanata](#), pour en faire un seul outil de divulgation/communication public (Communication)
2. Élaborer puis mettre en œuvre un programme national de formation qui servira de charpente au développement de compétences locales et répondra aux besoins des fournisseurs de services ainsi que des chercheurs (Formation)
 - a. S'assurer qu'un tel programme entrecoupe solidement les cadres et les ressources de formation à l'international (Formation)
3. Faire en sorte que les secteurs et les domaines soient tous représentés dans l'architecture nationale et que cette représentativité reflète l'inclusion sociale au niveau de la gouvernance (Gouvernance)
 - a. Recourir aux prochains Sommets ESDN pour mobiliser la collectivité et l'amener à préciser l'architecture du cadre des services de données nationaux (Communication)
 - b. Veiller à ce qu'il y ait de nets recouvrements avec l'architecture des IRN étrangères, de manière à accroître l'interopérabilité et à faciliter les analyses comparatives (Services)
4. Développer plus de services axés sur les données autochtones par la consultation, y compris des plateformes, des dépôts, des normes et des vocabulaires (Services)
 - a. Promouvoir l'adoption des étiquettes et des avis [Traditional Knowledge \(TK\)](#) et [Biocultural \(BC\)](#) (Données)
5. Exploiter la terminologie et les vocabulaires officiels et les enrichir par un soutien multilingue en vue d'en accroître l'accessibilité et l'interopérabilité (Données)
 - a. Promouvoir l'utilisation du [glossaire du CASRAI/CODATA sur la GDR](#) et le compléter avec les termes manquants, au besoin (Services)

- b. Dispenser aux SDN canadien un soutien homogène en anglais et en français, et idéalement dans les langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits (Données)
- 6. Élaborer des solutions pour préserver les données à long terme, peut-être sous la forme d'une infrastructure nationale (Services)
 - a. Élargir les efforts du [Groupe d'experts sur la préservation du réseau Portage](#) (GEP) et s'assurer qu'il y ait des recoupements avec les pratiques de préservation dans des domaines spécifiques (Communication)
 - b. S'assurer qu'il existe de bons recoupements avec les réseaux, les normes et les plateformes de préservation à l'échelon international (Services)
- 7. Créer des fonds pour engager du PHQ en GDR, principalement dans les institutions de plus modeste envergure (Règles)

Chercheurs

1. Faire appel aux ressources et aux activités de formation existantes afin que les pratiques exemplaires en GDR ne deviennent pas désuètes (Formation)
2. Contacter et approcher les fournisseurs de services canadiens pour connaître leurs besoins actuels et à venir (Communication)
3. Dans toutes les demandes de financement, inclure une somme pour faciliter la préparation et l'adhésion aux principes FAIR, s'il y a lieu (Règles)
4. Veiller à ce qu'on utilise les normes internationales quand on décrit les jeux de données, notamment les profils descriptif et administratif des métadonnées et ceux qui en déterminent la provenance et la propriété (Données)
5. Voir à ce que les chercheurs qui participent au développement de l'IRN appliquent les meilleures pratiques internationales pour la création de logiciels, de métadonnées et des normes appropriées (Architecture)
6. S'assurer qu'on utilise les bonnes étiquettes et les bons contextes autochtones pour les jeux de données sur les populations autochtones (Règles)
7. S'assurer que les données et les éléments de recherche connexes soient versés dans des dépôts qui en garantiront un stockage et une préservation de longue durée (Données)

Organismes subventionnaires

1. Appliquer des mesures incitatives pour qu'on adopte des pratiques normalisées de dépôt des données et des pratiques exemplaires en gestion des données (Règles)
2. Recourir à des incitatifs pour qu'on se conforme d'une manière quantifiable aux activités appropriées d'intendance des données (à savoir, planification de la gestion des données, dépôt des données, pré-inscription des études, etc.) (Règles)
3. Collaborer avec d'autres bailleurs de fonds pour financer durablement le développement et le maintien de l'IRN (Gouvernance)

Universités et centres de recherche

1. Mettre en place un service consultatif en déontologie des données (Règles)
2. Élaborer et promouvoir des politiques et de l'aide pour que les chercheurs veillent à ce que leurs données adhèrent aux principes FAIR. (Communication)
3. Faciliter la mobilisation des chercheurs et du PHQ du service d'aide à la recherche de l'institution pour qu'ils épousent les meilleures pratiques nationales et internationales de GDR (Règles)

Ministères et organismes à vocation scientifique (MOVS)

1. Créer un service consultatif en déontologie des données (Règles)
2. Voir à ce que le PHQ des MOVS participe aux activités des organisations et des comités de GDR nationaux et internationaux (Gouvernance)
3. Coordonner et uniformiser l'IRN et les politiques à la grandeur du gouvernement (Règles)
4. S'assurer que l'IRN du gouvernement soit interopérable avec les initiatives des établissements d'enseignement supérieur et d'autres secteurs qui la complètent (Architecture)

Dépôts et éditeurs

1. Viser la facilité de découverte universelle tout en maintenant une spécificité suffisante dans chaque domaine (Accès et interface)
2. Développer une infrastructure canadienne de préservation des données assortie d'une capacité de stockage adaptable aux jeux de données volumineux (Services)
3. Élaborer des normes et des outils spécifiques au domaine qui permettent la saisie de données hétérogènes et la restitution de données homogènes (Données)
4. Créer des dépôts et des normes spécifiques pour les données sensibles (Accès et interface)

DRC, Réseau Portage et NOIRN

1. Échafauder un plan de communication solide et transparent pour illustrer clairement le fonctionnement, la structure et l'utilité de la NOIRN (Communication)
2. Déterminer comment les partenaires de l'écosystème de la GDR s'imbriquent les uns dans les autres, à tous les paliers – local, régional, national et international (Gouvernance)
3. Harmoniser les organisations de GDR existantes et les intervenants dans le cadre de la NOIRN, et mettre en place une structure de gouvernance robuste au cours des six mois à venir (Gouvernance)
4. Élaborer un plan de transition clair pour harmoniser encore plus des partenaires de la NOIRN et intégrer ses trois piliers (logiciels de recherche, calcul informatique de pointe et gestion des données) au cours des 12 prochains mois (Gouvernance)

5. Créer une base de connaissances ou un registre national couvrant tout l'écosystème de la GDR – organisations, services, outils, intervenants – sous la forme d'un portail permettant de chercher les ressources (Données)
6. Développer une architecture centrale fédérée assortie d'infrastructures et de services d'hébergement locaux auxquels on pourra accéder grâce à une API définie par des normes communes (Architecture)
7. Soutenir les services dispensés localement par des groupes de professionnels, dont le budget et les ressources émaneront d'un cadre national correctement approvisionné et connecté avec le reste de la planète (Services).
8. Organiser des équipes nationales d'exécution et de consultation technique (Services)
9. Établir une base canadienne collective pour les normes et les politiques (Règles)
10. Élaborer les politiques de la NOIRN, ses procédures, ainsi que des normes et des protocoles pour les données à partir des ressources et des services existants au cours des deux prochaines années (Règles)
11. Établir des liens avec les organisations générales, nationales et transnationales au cours des douze mois qui viennent (Gouvernance)
12. Envisager la gestion du changement pour les deux à cinq prochaines années (Gouvernance)

Acronymes et abréviations

	Définition
API	Interface de programmation d'application
BC	Biocultural (étiquette)
CCADI	Canadian Consortium for Arctic Data Interoperability
CDCN	Canadian Data Curation Network
DFDR	Dépôt fédéré de données de recherche
DOI	Identifiant d'objet numérique
DRC	Données de recherche Canada
EOSC	European Open Science Cloud
ESDN	Encadrement des services de données nationaux
FAIR	Facile à découvrir, accessible, interopérable, réutilisable
GDR	Gestion des données de recherche
GEP	Groupe d'experts sur la préservation (du réseau Portage)
GEPGD	Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (du réseau Portage)
IDN	Initiative de démocratisation des données
NOIRN	Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique
ONC	Ocean Networks Canada (Oceans 2.0)
ORCID	Identifiant ouvert des chercheurs et des contributeurs
OSF	Open Science Framework
PCAP	Propriété, contrôle, accès, possession (principes des Premières Nations)
PCNO	Plateforme canadienne de neuroscience ouverte
PGD	Plan de gestion des données
PHQ	Personnel hautement qualifié
PID	Identifiant persistant
RCCDR	Réseau canadien des centres de données de recherche
RDA	Research Data Alliance
ROR	Research Organization Registry
SDN	Services de données nationaux
SIOOC	Système intégré d'observation des océans du Canada
TK	Traditional Knowledge (étiquette)